

15. Saidova, G.E. "PIRLS-BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING BAHOLASH DASTURIDA ISHTIROK ETISHI". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 194-196.

16. Saidova G.E. "MANTIQUIY MASALALAR YECHISHDA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 60-61.

17. Saidova G.E., Sanokulova S.F. "EFFICIENCY OF USING THE TECHNOLOGY OF DIDACTIC GAMING EDUCATION IN THE ELEMENTARY CLASSES". *EUROPEAN RESEARCH.*-2020.-S: 118-120.

BO'LAJAK TARBIYACHILARDA KASBIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA ELEKTRON RESURSLARDAN FOYDALANISH AHAMIYATI

Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi

Nizomiy nomidagi TDPU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Hozirgi kunda pedagogikaga talablar kuchaymoqda, ammo, shu bilan birga, rivojlanish ham bo'lmoqda. Aynan bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini oshirishda axborot texnologiyalari, elektron resurslardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Chunki, rivojlanayotgan davlatlar bilan teng miqyosda rivojlanayotgan ekanmiz, bo'lajak tarbiyachilar ham elektron resurslardan foydalanishlari va ularni to'laqonlik tushunishlari muhim.

Kalit so'zlar: kompetentlik, kasbiy kompetensiya, pedagog, elektron resurs, ta'lim, tarbiyachi, bola.

Abstract: Currently, demands for pedagogy are increasing, but at the same time there is development. It is important to use information technologies and electronic resources in improving the professional competence of future pedagogues. Since we are developing on an equal scale with developing countries, it is important for future educators to use electronic resources and fully understand them.

Key words: competence, professional competence, pedagogue, electronic resource, education, educator, child.

Аннотация: В настоящее время требования к педагогике возрастают, но в то же время происходит и развитие. Важно использовать информационные технологии и электронные ресурсы в повышении профессиональной компетентности будущих педагогов. Поскольку мы развиваемся в равных масштабах с развивающимися странами, будущим педагогам важно пользоваться электронными ресурсами и полностью их понимать.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, педагог, электронный ресурс, образование, воспитатель, ребенок.

Xalqaro miqyosda bo'lajak mutaxassislarini innovatsion tayyorlash, zamonaviy ta'limni amalga oshirish bo'yicha dunyoning yetakchi oliy ta'lim muassasalari va ilmiy markazlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarda bo'lajak pedagoglarning kasbiy mahorati mezonlari, innovatsion ta'lim muhitini yaratish muammolari xalqaro ta'lim standartlari talablarining joriy qilinishiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Bunda yosh o'qituvchilarning pedagogik kompetentligi tarkibini zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli qo'llashning motivatsion, kognitiv, operatsion, refleksiv va o'z-o'zini baholash kabi indikatorlari asosida kengaytirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar muhim o'rin tutadi. Albatta, bunda yurtboshimiz Sh.M. Mirziyoyev say-harakatlari muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga e'tiborlarini alohida ta'kidlab o'tish joiz, deb o'ylaymiz. Prezidentimizning joriy yil 19-oktyabr kuni maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishda "Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron-bir o'zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog'lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlanadi", deb ta'kidladi. Albatta, har qanday sohani rivojlantirish maktabgacha ta'limdan va uning uzluksizligidandir, chunki maktabgacha ta'lim tashkilotlarini bitiruvchilari O'zbekiston Respublikasining kelajagidir. Axir bola butun hayotida oladigan bilimining 70%ini maktabgacha yoshdagi davrda egallaydi. Bu borada esa maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim va tarbiya beruvchi tarbiyachilar va bo'lajak mutaxassislarning bilimli, psixologik, kasbiy kompetentligini rivojlantirib tayyorlash muhim o'rin tutadi.

Kompetentlik tushunchasi ta'lim sohasiga pedagog - psixolog tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan,

kompetentlik “noan’anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o‘zini qanday tutishi, hamkasblari bilan o‘zaro munosabatlarda yangi yo‘l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to‘la ma‘lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik”ni anglatadi. Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalar egallanishi va ularning amalda yuqori darajada qo‘llay olinishi. Kasbiykompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo‘nalish bo‘yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o‘zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o‘rganishni, eng muhimi, ilmiy ma‘lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o‘z faoliyatida qo‘llay bilishni taqozo etadi.³⁴

Aynan kasbiy kompetentlik omillarida yangi axborotlarni o‘rganish va ularni topish deya aytilar ekan, biz o‘z-o‘zidan axborot texnologiyalari va resurslariga murojaat qilamiz. Bilamizki, hozirgi davr axborotlashgan davrdir. Shunday bir jadal rivojlanayotgan davrda bizni axborot to‘laqonlik o‘rab olgan. Biz axborotlarni kamaytirib yoki undan voz kecha olmas ekanmiz, undan to‘g‘ri foydalanishni o‘rganishimiz va uni pedagogik faoliyatimizga kirgizishimiz zarur.

Umuman olganda, pedagogik faoliyatga axborot texnologiyalarni kirgizish, mutlaq qulaylikni va tezkorlik ta‘minlab beradi. Oliy ta‘lim amaliyoti shuni ko‘rsatmoqdaki, talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayoni ularda ijtimoiy-madaniy kompetentlik darajasining rivojlanganligi bilan uzviy aloqador. Mazkur jihat bo‘lajak tarbiyachilarida ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish muammosini maxsus tadqiq etishni taqozo etadi. Pedagogik faoliyatda kasbiy kompetentlik umumiy tuzilmasining muhim tarkibiy qismlaridan biri – bu ijtimoiy-madaniy kompetentlik hisoblanadi. Zero, zamonaviy o‘qituvchi nafaqat o‘quvchiga bilim beradi, ma‘lumot, axborot yetkazadi, balki rivojlanayotgan shaxs va jamiyat o‘rtasida vositachi rolini ham bajaradi. “Bola shaxs-jamiyat” munosabatlari o‘zaro aloqasining maqsadga muvofiq bo‘lishi o‘qituvchining qanchalik ijtimoiy hayotda kompetentli, omilkor ekangigiga ham bog‘liqdir.

Bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida biz turli xil ta‘limiy uslublardan foydalanamiz. Masalan, amaliy, interfaol, an’anaviy usullar, ammo ularning barchasi kasbiy kompetensiyalari shakllantirish uchun yetarli bo‘lmaydi. Shu sababdan, ham elektron resurslar katta yordam beradi. Oliy ta‘limda ham elektron resurslardan keng foydalanish imkoni bor. Hozirgi kunda barcha sinf xonalar elektron resurslar bilan jihozlangan, hattoki maktabgacha ta‘lim tashkilotlari ham to‘laqonli jihozlanmoqda. Shunday ekan, bo‘lajak tarbiyachilar nafaqat foydalanish balki yaratish qobiliyatini ham shakllantirishi mumkin. Biz elektron resurslarda foydalanishda faqatgina video materiallar bilan cheklanib qolishimiz kerak emas. Axborot texnologiyalar orqali biz doimiy yangiliklar yaratishimiz zarur. Masalan, tasviriy san‘at faoliyati rasmlar chizdirib yoki bo‘yoq berilgandan so‘ng ularni 3D formatida bolalarga ko‘rsatishimiz mumkin. Hozirda bunga imkoniyatlar bor.

Shunday misollarni, albatta, oliy ta‘lim muassasalarida ham amalga oshirish mumkin. Bilamizki, yangilik qila olish qobiliyatini o‘stirishda oliy ta‘lim bo‘lajak tarbiyachilar uchun zamin bo‘ladi. Shuning uchun pedagoglar ham elektron resurslardan foydalana olishni bilishlari va yetkaza olishlari zarur.

Bo‘lajak tarbiyachilarda yangilik yarata olish qobiliyatini oshirish, axborot texnologiyalardan turli xil vaziyatda kompleks yondasha olishi, undagi vazifalarni bajara olish kompetensiyasini shakllantirish zarur. Hozirgi kunda ma‘lumotlar ko‘p, ammo uni saralaybilish bilish qobiliyatini o‘rganishi asosiy omil hisoblanadi.

Bo‘lajak tarbiyachilar kelajak egalari bo‘lgan bolalarni o‘qitar ekan, unga mas‘uliyat bilan yondashishlari muhimdir.

Hozirgi vaqtda raqamli makonning jadal rivojlanishi tufayli o‘qituvchining raqamli kompetensiyasi doimiy takomillashtirishni talab qilinadi. Raqamli kompetensiyani

³⁴ **Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences** Berdiyeva Halima Bo‘ronovna
O‘zbekiston Respublikasi, Termiz davlat universiteti Pedagogika va ijtimoiy ish kafedrasida tadqiqotchisi

rivojlantirish uchun zamonaviy o'qituvchi raqamli pedagogik vositalarni yuqori darajada bilishi yetarli bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarning metodik kompetentligini shakllantirish texnologiyalari.
2. Development of digital Competence of a Future Teacher in the context of Informatization and Digitalization of Modern Teacher Education Irina M Agibova, Tatyana A, Kulikova Natalya A, Poddubnaya Olga V. Fedina.
3. Formation of future teachers digital competencies in the process of online lectures SHS Web of Conferences 87, 00097 Natalia Lobachova, Elzara Koykova and etc.
4. Fayzullayevich F.K. Modern Methods and Approches of Assessing Knowledge and Skills in Information Technology Classes //JournalNX. – T. 6. – №. 06. – C. 107-111.
5. Graber a.O, Valli L, Neton K. Upper Elementary Math Lessons/Case studies of real teaching Roman and little field publishers in 2011-195p.
6. Saidova M.J. BOSHLANG'ICH SINIF MATHEMATICS DARSLARIDA CREATIVE TOPSHIRIKLAR USTIDA ISHLASH (TIMSS MISOLIDA) //E Conference Zone. – 2022. – C. 21-24.
7. Саидова М. Масофавий о'qitishni tashkil etish shakllari va ularning o'ziga xos xususiyatlari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 141-150.
8. Yangibaeva E. Formation of elementary mathematical representations in preschoolers in different types of activity: Methodological manual. – Nukus. 2001.

MASALANI MUHOKAMA QILIB YECHISH YUZASIDAN USULIY TAVSIYALAR

Shoyeva Yulduz Amin qizi

BuxDPI II kurs magistri

Annotatsiya: Bu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun o'quvchilarida masalani muhokama qilib yechish ko'nikmasini shakllantirish yo'llari yuzasidan usuliy tavsiyalar va ularning afzalliklari haqida ma'lumtlar keltirilgan

Kalit so'zlar: masala, masala muhokamasi, masala qisqa sharti, masalani jonlantirish, masalani yechish usullari.

Аннотация: В данной статье представлены методические рекомендации и информация об их преимуществах для учителей начальных классов по

Ключевые слова: проблема, обсуждение проблемы, краткое условие задачи, оживление задачи, методы решения задачи

Abstract: This article provides methodological recommendations and information about their advantages for primary school teachers on ways to develop problem-solving skills in their students.

Key words: problem, discussion of the problem, short condition of the problem, animating the problem, methods of solving the problem.

Masalani muhokama qilib yechishga o'rgatish boshlang'ich sinf o'qituvchisidan chuqur bilim va katta mahorat talab qiladi. Tajribada masala muhokamasi bo'yicha turli xil yondashishlarni ko'rish mumkin. Ayrim o'qituvchilar masala muhokimasidan keyin masala qisqa shartini tuzib, yechimni keltirilsa ayrimlari masala muhokimasiga ko'p e'tibor bermaydi. Masala yechimini izlashda muhokima albatta bo'lishi shart.

Garchand, o'quvchi masalani mustaqil yechgan paytda ham o'quvchi uni mantiqan fikrlaydi, ongida shu muhokamani o'tkazadi.

Quyida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun ayrim metodik tavsiyalarni keltirib o'tamiz:

1. Har bir yechiladigan masalaning dasturiy o'rnini bilish va masala muhokimasini o'quvchi yosh xususiyati bilim doirasi, masala turi va uning yechish usuliga e'tibor berish.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'quvchini matematika bo'yicha Milliy o'quv dasturini bilishi, unga qattiq amal qilgan holda o'quv topshiriqlarni bajartirish shart.

Xususan, masala muhokamasini o'tkazayotgan paytda o'quvchilarning bilim darajasi hamda yosh xususiyatlari inobatga olinishi muhimdir. Chunki 1-sinfda yechiladigan masala muhokamasi, shu turga mansub 2-sinfda yechiladigan masala muhokamasidan farq qiladi. Masala muhokamasini o'tkazish jarayonida o'qituvchi masalaning qaysi turga mansubligi, u